

Mewujudkan Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Kezia Salsabila (1910841006)

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Indonesia, 25163

Email: kezasalsabila25@gmail.com

Abstract

Currently, many government institutions are developing the quality of administration *E* in the public sector through Information and Communication Technology (ICT). This is done as an effort to realize open government through the application of e-government. One of the people's needs in public services at this time is transparent information or open government information. Information disclosure can increase public trust in the government. Open government is a form of open government, apart from that, community involvement, accountability and the use of technology to strengthen government are also forms of open government. To realize open government, we can do it through the application of E-Government. With the enactment of Presidential Instruction No. 3 of 2003 on policies and strategies for developing e-government, the government is required to be able to take advantage of advances in information and communication technology, namely by developing e-government-based public services. This paper describes the application of e-government in improving public services and the challenges faced by the government in its implementation.

Key words: e-government, open government, public services.

Abstrak

Saat ini banyak instansi pemerintahan yang mengembangkan kualitas administrasi di sektor publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan open government melalui penerapan e-government. Salah satu kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik pada saat ini adalah informasi yang transparan atau keterbukaan informasi pemerintahan. Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang terbuka merupakan bentuk open government, selain itu keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintah juga merupakan bentuk open government. Untuk mewujudkan open government bisa kita lakukan melalui penerapan E-Government. Dengan diberlakukannya Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah diharuskan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni dengan cara pengembangan pelayanan publik berbasis e-government. Tulisan ini mendeskripsikan penerapan e-government dalam peningkatan pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam pengimplementasiannya.

Kata kunci: e-government, open government, pelayanan publik.

Pendahuluan

Sejak tahun 2016 Open Government Public (OGP) yang sebelumnya hanya menjadi sebuah platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintah daerah. Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada september 2011, OGP telah menjadi platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintah. 4 prinsip ini dikemukakan oleh 8 negara termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengadopsi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik. Bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pemerintah melalui pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon, atau mengirim surat. Jadi e-government sesuai dengan fungsinya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan TIK juga dapat memiliki dampak besar pada kemampuan sektor publik dalam membuat keputusan berdasarkan bukti, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan mengarah kepada kinerja sektor publik dalam bentuk kebijakan, layanan dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan dunia

bisnis. Untuk tujuan ini, pemerintah Indonesia harus menyadari nilai data sektor publik sebagai aset strategis. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat pada kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan yang sangat cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya. (Wahidin dkk, 2015).

UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan pelaksanaan e-government di Indonesia, dimana pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan asyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem suatu NKRI.

Menurut World Justice Project (2015), defenisi pemerintahan terbuka menunjukkan pemerintah sebagai lembaga penyebar informasi, mendorong partisipasi rakyat dalam pembahasan kebijakan publik, dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pemerintahan yang akuntabel. Penerapan pemerintahan terbuka memiliki 2 tujuan utama yang sangat penting (information and privacy comissioner of ontario, 2016). Pertama adalah peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan lembaga yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kedua, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan penting dengan dasar informasi yang lebih baik, sehingga kebijakan tersebut nantinya akan berdampak positif pada kualitas hidup mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan sumber dari jurnal yakni dari jurnal yang berkaitan dengan Implementasi Open Government di Indonesia, Peningkatan Pelayanan Publik melalui E-Government di Daerah

Kabupaten/Kota di Indonesia, dan jurnal tentang Good Governance

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Open Government di Indonesia

Untuk melaksanakan komitmen pada keterbukaan pemerintahan di Indonesia digerakkan inisiatif Open Government Indonesia (OGI) yang memiliga 3 pilar utama yaitu transparansi, inovasi, dan partisipasi. OGI digerakkan oleh tim inti yang terdiri dari beberapa wakil kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil (OMS), yang difasilitasi oleh Sekretariat OGI. Sejak awal dalam penyusunan rencana dan prioritas open government, tim inti melibatkan publik dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam menyusun aksi open government, seperti workshop, pemanfaatan berbagai platform komunikasi massa dan media sosial berbasis internet, dan mengadakan Focus Grup Discussion (FGD).

Melalui gerakan Open Government Indonesia (OGI), pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah, yaitu partisipasi, transparansi, dan inovasi. Penyusunan dan pengawalan pelaksanaan OGI telah diselenggarakan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang secara suka rela bergabung dalam tim inti OGI yang bertanggung jawab mensosialisasikan,

merencanakan dan menjaring masukan dari masyarakat, dan mengawasi program OGI.

Dalam sisi kelembagaan, OGI juga mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran kementerian/lembaga dibawah. OGI dikelola dengan menekankan bahwa OGI adalah sebuah program pemerintah. Pendekatan ini menyebabkan perubahan paradigma. Yang semula OGI hanya milik pemerintah sekarang menjadi milik bersama, pemerintah yang semula dalam pemecahan masalah bersifat konservatif sekarang menjadi lebih inovatif dan masyarakat yang awalnya skeptis menjadi antusias. Tidak hanya itu saja, sejumlah perusahaan swasta, lembaga donot internasional, dan civitas akademika bersinergi untuk mempercepat terimplementasikannya OGI. Aplikasi e-Government di semua lapisan pemerintahan pada hakikatnya adalah salah satu sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kehadiran eGovernment dalam sistem tata pemerintahan dalam berbagai tingkat pada dasarnya adalah solusi bagi masalah-masalah pemerintahan seperti adanya kelambanan dalam pelayanan publik, kualitas kebijakan yang buruk, manajemen informasi yang hanya bersifat vertikal, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tinggi akibat lemahnya pengawasan, dan rendahnya investasi dari luar karena

tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi daerah (Junaidi, 2005: 59-60).

E-Government sebagai Pendukung Open Government

Implementasi e-government memperlihatkan bahwa semua kegiatan pemerintah menggunakan elektronik. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat berguna dalam kegiatan pemerintahan seperti bidang kesehatan, pertanian, keamanan, pendidikan, dan pemerintahan. Namun di negara-negara berkembang terjadi berbagai hambatan dalam pengimplemntasian e-government. Menurut World Bank Dunia tahun 2016, implementasi e-government yang buruk terjadi karena kurangnya regulasi yang memadai bahkan dapat menyebabkan masalah lebih besar yaitu peluang terjadinya korupsi dan penipuan.

Untuk mengatasi berbagai macam tantangan e-government di Indonesia, disarankan beberapa hal berikut:

1. Kepatuhan yang ketat terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh lembaga pemerintahan.
2. Melembagakan langkah-langkah menghasilkan dana yang cukup untuk menopang dan meningkatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di instansi pemerintahan.
3. E-government memerlukan fasilitas instalasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan, oleh karena itu memerlukan pelatihan SDM untuk mengelola dan memelihara fasilitas

untuk menjaga agar program tetap berjalan dan menghemat biaya.

4. Komitmen dan kesungguhan di antara aparat pemerintahan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan program teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh pemerintah.

E-government merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi publik di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemerintahan terbuka (open government). Pemanfaatan internet dalam pelayanan publik menjadi strategi efektif dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mengapa demikian? Karena dengan di implementasikan e-government dalam pelayanan publik dapat mengurangi waktu dan jarak antara penyedia layanan. Penerapan e-government dalam pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Memberikan pelayanan publik juga mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik, baik itu berbentuk pelayanan barang, jasa maupun pelayanan administrasi (Ramadhan, 2017).

Transparansi melalui implementasi e-government dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya membuka data dan

memberi informasi publik dan pengawasan. E-government telah ditetapkan sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia diperkuat dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional. Kemudian di dukung oleh UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi yaitu didasari pada keterbukaan dan kemudahan akses dan akuntabilitas yang didasari pada pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal demi kepentingan masyarakat. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil dan lainnya. Upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019)

Dengan adanya regulasi yang mengatur e-government dari pusat hingga ke daerah, maka akan mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam

pengimplementasiannya. Regulasi memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi kreatif, sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, regulasi juga meningkatkan fungsi dan koordinasi dari masing-masing K/L dan instansi pemerintah di tingkat sub-nasional. Dalam perkembangannya, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur melalui pembentukan lembaga negara baru yang otonom dan independen yakni Ombudsman. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat akan layanan yang diperolehnya dari unit kerja penyelenggara layanan publik.

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi pemahaman dan praktik Open Government dan promosi pelaksanaan secara berkelanjutan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak sipilnya. Sosialisasi mengenai SPPN yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat luas mengetahui hak dan kewajibannya dalam tata kelola pemerintahan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai SPPN, maka akan semakin tinggi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan, perencanaan, program dan anggaran di daerahnya.

Sekarang ini penerapan e-government Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia

yang dapat dijadikan contoh walaupun pada pelaksanaannya secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia kurang baik, namun ada beberapa daerah yang sudah mengalami perbaikan dalam manajemen pemerintah daerah dengan penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan publik prima yaitu: Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan. Kedua daerah ini telah menjadi proyek percontohan pelayanan publik yang prima dengan pemanfaatan e-government di Indonesia. Sekarang ini penerapan e-government Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia yang dapat dijadikan contoh walaupun pada pelaksanaannya secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia kurang baik, namun ada beberapa daerah yang sudah mengalami perbaikan dalam manajemen pemerintah daerah dengan penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan publik prima yaitu: Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan. Kedua daerah ini telah menjadi proyek percontohan pelayanan publik yang prima dengan pemanfaatan e-government di Indonesia.

Manfaat E-Government

Beberapa manfaat E-Government (Satriya, 2006).

1. Menurunkan biaya administrasi
2. Meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan

pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi

3. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan
4. Memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional;
5. Sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut.

Hambatan Penerapan E-Government

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah masih berada pada tingkat persiapan, apabila ditinjau dari sejumlah aspek, diantaranya:

- 1) E-Leadership : prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Infrastruktur jaringan informasi, kondisi infrastruktur telekomunikasi,serta kualitas, akses, lingkup, dan biaya jasa akses.
- 3) Pengelolaan informasi, kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.
- 4) Lingkungan bisnis, kondisi pasar, regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi, dan sistem perdagangan.
- 5) Masyarakat dan sumber daya manusia, difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan

kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan e-government yaitu: belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja efektif karena kesiaan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan, inisiatif yang merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentifikasi, standarisasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antarsitus secara andal, aman dan terpercaya kurang mendapat perhatian.

Keterbatasan yang paling nampak dari pembangunann website di pemerintah provinsi (pemprov) adalah masih dalam tahapan pematangan atau masih sampai pada fase menyediakan ruang komunikasi interaktif saja, sementara fase ke tahapan selanjutnya yaitu fase pemantapan. Secara kuantitatif situ web pemkab dan pemkot ternyata masih sangat sedikit, meskipun secara kualitas baik dalam arti sudah sesuai dengan beberapa standar yang diperlukan dalam pembangunan web berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh KOMINFO. Namun, kekurangannya juga sama dengan situs web pemprov yaitu masih berada pada tahapan pematangan, meskipun beberapa

diantaranya sedang bergerak menuju ke arah fase ketiga.

Kesimpulan

Kebijakan Open Government merupakan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintah itu sendiri. Contohnya kita dapat mengetahui dan memastikan hasil kebijakan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif, membina inovasi, memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Secara umum, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengartikan komitmen keterbukaan di tingkat daerah, mengartikan tujuan umum menjadi tujuan-tujuan khusus dan memastikan komitmen dari lembaga terhadap proses keterbukaan.

Implementasi e-government di Indonesia saat ini jika dilihat dari sisi aplikasi layanan hingga saat ini masih belum terlaksanan sepenuhnya, hal itu

dikarenakan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholders. Penerapan TIK yang belum merata, tingkat kemampuan SDM yang masih kurang handal juga terlihat dalam budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat maupun strategi pengembangan e-government belum sepenuhnya dilaksanakan. Hingga kini layanan di portal pemerintahan hampir dimiliki oleh semua lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, dan pemerintahan daerah, akan tetapi pemanfaatan TIK dalam hal ini masih sangat minim, administrator web hanya melakukan update berdasarkan informasi sekunder, seperti dari surat kabar, internet, dan hal perbandingan opini publik. Pemerintah perlu juga untuk mempertahankan komitmen pemimpin beserta jajaran untuk mengikuti keinginan rakyat dan menempatkan diri sebagai pelayan bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan yang baik lagi untuk berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustine, Tities E & Prawira, Mohammad Y. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar. *Jurnal Wacana Kinerja*. 20(2).
- Ananda, B.R., Putera, R.E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2(2).
- Anggana, Yordan P. Dkk. Upaya Pengembangan *E-Government* dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dalam UKM Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3 (1): 80-88.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 4 (2): 163.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memeberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Mimbar*. 29 (1): 36-37.
- Eriza, A., Yoserizal., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*.3(2):13
- Hasibuan, Z. A & Santoso H. B. (2005). Standarisasi Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB*.
- Heryana, Toni. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 1 (1).
- Idrus, I. A. dkk. (2017). Kajian Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*. 2 (2).
- Irawan, Bambang. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma*. 2 (1): 174-201.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8(1): 26.
- Kabullah, M. I., Ariany, R., dkk. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. 26(2).
- Mahsyur, Firdaus. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). *IPTEK-KOM*. 19 (1): 51-62.

- Malau, Hasbullah. (2013). Implementasi *Good Governance* Pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *TINGKAP*. IX (2).
- Nurdin, Andi H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui Penerapan E-Government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*. (1): 1-17.
- Nurhakim, Satya M. R. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi*. XI (3).
- Pratama, Ririn. Dkk. (2019). Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 4 (2).
- Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual*. 2 (1).
- Putera, R.E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. 8(1).
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). Analisis E-Government dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di DPMPTSP Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik*. 10(1): 26-48.
- Sa'adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3 (2).
- Salsabila, A., Zetra, A., & Putera, R.E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Administrasi Negara*. 9(2):315-316.
- Sitokdana, M.N.N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*. 4 (6): 289-300.
- Somantri, Oman., & Hasta I. D. (2017). Implementasi e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*. 2 (1).
- Sonny. 2013. Analisis Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*. 1 (7).
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008) UPN "Veteran"*. Yogyakarta.
- Surdin, Juliasti. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 5 (1).

- Yamin, M. Darmawan, Arif B. dkk. (2019). Analisis Open Government dan e- Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*. 7 (2).
- Yoserizal., & Yudiatmaja, W.E. (2010). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 10(1):90.
- Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia : Analisis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta.